

Binnengekomen boeken

Statistiek voor economie en bedrijfskunde
David R. Anderson, Dennis J. Sweeney en
Thomas A. Williams
Uitgever: Academic Service

Moderne Accountantscontrole
Tweede editie
Schilder, Gortemaker, Van Manen en
Waardenburg
Uitgever: Academic Service, Schoonhoven
Prijs: f 39,90

De rol van kosteninformatie bij de bedrijfs-
voering van de krijgsmacht
Dr. E.J. de Bakker
Uitgever: SDU

Het pensioenfonds vanuit een corporate
finance perspectief
Dr. T.B.M. Steenkamp
Uitgever: Kluwer
Prijs f 64,50